

PRÁTICAS EXTENSIONISTAS NA PROMOÇÃO DO APRENDIZADO DO PROCESSO DE DOAÇÃO DE SANGUE EM CAMPANHA PROMOVIDA PELA UFV E HEMOMINAS

DOI: 10.5281/zenodo.14514841

Andre, Bianca da Silva¹
FERREIRA, Stela de Amorim²
SOUZA, Thaina Gonçalves dos Santos Felipe³
KOBAYASHI, Cecília Akemi Bruzzi⁴
RODRIGUES, Yara Martins⁵
GOMES, Maria Luiza Cacemiro⁶
ALCANTARA, Luiza Florindo de⁷
QUINTÃO, Gabrielly Vaillant⁸
CORREIA, Marisa Dibbern Lopes⁹
MENDONÇA, Érica Toledo de¹⁰

Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicas de Enfermagem em práticas extensionistas em Campanha de Doação de Sangue realizada por uma instituição de ensino superior da Zona da Mata Mineira e Fundação Hemominas. **Contexto:** A oportunidade extensionista vinculou-se à disciplina Práticas Integradas VII, que abrange a integração teórico-prática das disciplinas do 7º período de Enfermagem, sendo compatível com o período de realização da campanha, que ocorre semestralmente na UFV. **Descrição das atividades:** Após uma reunião prévia para treinamento e alinhamento das ações, as discentes foram organizadas nos setores que compunham o processo de doação/fluxo, sendo estes: cadastro, pré hidratação, triagem, pré lanche, preparo das bolsas de hemocomponentes, coleta e pós lanche, auxiliando nos diferentes momentos de montagem da estrutura, processo de coleta dos hemocomponentes, até a organização do local após o evento. Ademais, ficaram responsáveis pelo fluxo unidirecional dos possíveis candidatos à doação e orientação destes quanto às ações necessárias para uma coleta eficiente, como o estímulo à hidratação oral, alimentação hipolipídica e orientações sobre estrutura e fluxos de atendimento. **Resultados:** a experiência proporcionou a oportunidade de participação e aprendizado sobre a organização de processos de trabalhos assistenciais e administrativos sobre doação de sangue e suas particularidades, a fim de garantir a segurança do doador e do futuro receptor. **Considerações Finais:** Percebeu-se a importância da extensão para o desenvolvimento de competências para a formação profissional, com destaque para as habilidades humanas e importância da solidariedade como atitude essencial para salvar e valorizar a vida.

Fonte de financiamento: NÃO SE APLICA

¹ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: bianca.andre@ufv.br

² Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: stela.ferriera@ufv.br

³ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: thaina.sousa@ufv.br

⁴ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: cecilia.kobayashi@ufv.br

⁵ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: yara.m.rodrigues@ufv.br

⁶ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

⁷ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luiza.florindo@ufv.br

⁸ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielly.quintao@ufv.br

⁹ Docente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marisa.lopes@ufv.br

¹⁰ Docente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: erica.mendonca@ufv.br

Conflito de interesse: NÃO SE APLICA

Descritores: Doação de sangue; Enfermagem; Hemocomponentes; Campanhas.